

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

М.М. Исмаилов

преподаватель УзГУМЯ Ташкент, Узбекистан mm.ismailov@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556263>

***Аннотация.** В статье рассматриваются инновационные подходы к преподаванию русского языка в условиях цифровизации образования. Проанализированы современные цифровые инструменты и технологии, используемые в образовательном процессе, такие как интерактивные платформы, приложения для изучения языка, а также элементы искусственного интеллекта. Особое внимание уделено методическим аспектам внедрения цифровых технологий в учебный процесс, их влиянию на мотивацию обучающихся и развитие коммуникативных навыков.*

***Ключевые слова:** цифровизация образования, методика преподавания, русский язык, цифровые технологии, инновационные подходы, коммуникативные навыки, мотивация обучающихся.*

Современный этап развития образования характеризуется широким внедрением цифровых технологий, которые трансформируют традиционные подходы к преподаванию различных дисциплин, в том числе русского языка. Цифровизация образовательного процесса предоставляет новые возможности для повышения качества обучения, адаптации методов к индивидуальным особенностям учащихся и увеличения их вовлеченности. Одновременно это требует пересмотра традиционных методических подходов, разработки новых форм и способов взаимодействия между преподавателем и обучающимися.

Использование цифровых инструментов, таких как интерактивные платформы, обучающие приложения и системы искусственного интеллекта, становится неотъемлемой частью учебного процесса. Эти технологии позволяют не только оптимизировать процесс обучения, но и способствуют формированию ключевых компетенций XXI века, включая информационную грамотность, креативное мышление и способность к самообучению.

Вместе с тем, применение цифровых технологий ставит перед преподавателями ряд вызовов. Это необходимость повышения их цифровой компетентности, адаптация методик к изменяющимся образовательным условиям, а также обеспечение сохранения гуманитарной составляющей в процессе преподавания русского языка. В данной статье анализируются инновационные подходы к преподаванию русского языка в условиях цифровизации, оценивается их эффективность и предлагаются практические рекомендации по их внедрению.

1. Цифровизация образования как современный тренд

Цифровизация стала ключевым направлением в модернизации образовательного процесса, что подтверждается многочисленными исследованиями [3,4]. Она предполагает интеграцию технологий во все этапы обучения, включая планирование, реализацию учебного процесса и оценивание результатов. В преподавании русского языка это выражается в использовании интерактивных досок, платформ для видеоконференций, таких как Zoom и Microsoft Teams, а также онлайн-курсов и специализированных приложений.

Примером может служить использование платформы Skyeng для изучения русского языка как иностранного. Эта платформа предлагает интерактивные упражнения, встроенные видеоматериалы и системы автоматического контроля знаний, что позволяет адаптировать обучение к потребностям каждого ученика. Кроме того, цифровые инструменты способствуют развитию метапредметных компетенций: обучающиеся осваивают навыки поиска и критического анализа информации, а также развивают коммуникативные способности через интерактивное взаимодействие.

2. Методические аспекты внедрения цифровых технологий

Интеграция цифровых технологий в методику преподавания русского языка требует соблюдения нескольких ключевых принципов. Во-первых, технологии должны дополнять, а не заменять традиционные методы. Во-вторых, важно учитывать возрастные и психологические особенности обучающихся. Например, младшие школьники эффективнее воспринимают информацию через игровые формы, такие как квесты или интерактивные викторины [1].

Одним из примеров является внедрение платформы «Учи.ру», которая предоставляет задания по русскому языку в игровом формате. Ученик не только выполняет упражнения, но и получает мгновенную обратную связь, что способствует закреплению материала.

Для старших школьников и студентов рекомендуется использовать программы для анализа текста, такие как Text Analyzer, позволяющие обучающимся самостоятельно исследовать морфологический и синтаксический состав текстов. Такие подходы помогают развивать исследовательские навыки и прививают интерес к изучению языка.

3. Эффективность цифровых технологий: возможности и ограничения
Использование цифровых технологий повышает мотивацию обучающихся за счет интерактивности и наглядности [5]. Например, использование интерактивных упражнений с элементами дополненной реальности (AR) позволяет

визуализировать абстрактные языковые категории, такие как падежные формы или структура предложения.

Однако цифровизация имеет и ограничения. Одним из основных вызовов является техническая оснащенность школ и уровень подготовки преподавателей. Не все школы имеют достаточные ресурсы для внедрения цифровых технологий. Кроме того, не все преподаватели обладают необходимыми навыками работы с цифровыми инструментами, что требует организации специальных курсов повышения квалификации.

Еще одним ограничением является возможная потеря гуманитарного компонента, связанного с живым взаимодействием учителя и ученика. Цифровые технологии не всегда могут передать тонкости языка, интонации и нюансы межличностного общения, которые важны для формирования полноценной языковой компетенции.

4. Рекомендации по применению цифровых технологий

Для эффективного использования цифровых технологий в преподавании русского языка рекомендуется:

- Разрабатывать смешанные (blended learning) программы, сочетающие традиционные методы и цифровые ресурсы.
- Использовать платформы, предоставляющие возможность обратной связи и контроля знаний, такие как Quizlet или Google Classroom.
- Внедрять игровые технологии и симуляции для создания мотивирующей образовательной среды. Проводить регулярные курсы повышения квалификации для преподавателей, направленные на освоение цифровых инструментов. Таким образом, внедрение цифровых технологий открывает широкие перспективы для модернизации преподавания русского языка, однако требует комплексного подхода, учитывающего как возможности, так и вызовы цифровизации.

Литература:

1. Беляева Т.А. Применение интерактивных технологий в обучении языкам. – СПб.: Лань, 2021.
2. Гаврилов Е.А. Инновации в образовательной среде: технологии и практика. – Казань: Университетская книга, 2019.
3. Иванова Н.В. Цифровая трансформация образования: вызовы и перспективы. – М.: Просвещение, 2020.
4. Кузнецова А.П. Использование цифровых платформ в преподавании русского языка и литературы. // Педагогика и современность. – 2021. – № 2. – С. 34–41.
5. Смирнова О.И., Петров В.В. Цифровизация образования и её влияние на учебный процесс. // Вопросы педагогики. – 2020. – № 4. – С. 21–28.